

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS NO RIO TUCUNDUBA, LOCALIZADO EM BELÉM, PARÁ

Haroldo Humberto Lobo Cardoso Neto¹;

Andreia Costa de Sousa².

1. Haroldo Humberto Lobo Cardoso Neto, Graduando em Agronomia, UFRA/ICA, e-mail: haroldocardosoneto@gmail.com; 2. Andreia Costa de Sousa, ISARH/UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail: andreia.costa@ufra.edu.br.

RESUMO:

O Tucunduba é um rio urbano que possui 3 600 m de extensão e localiza-se no município de Belém, Pará. No passado, era utilizado como espaço de recreação, deslocamento e subsistência. A partir da década de 1980, a região apresentou uma crescente densidade populacional distribuída em condições habitacionais desordenadas e precárias de modo que, hoje, o corpo d'água tornou-se um enorme esgoto a céu aberto. Além disso, observa-se uma quantidade significativa de resíduos sólidos depositados irregularmente dentro e fora do rio, contaminando e poluindo o solo e a água e, por conseguinte, promovendo riscos à saúde pública. É sabido que os riscos oferecidos pelos resíduos podem variar. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo classificar os resíduos sólidos depositados no rio Tucunduba, de acordo com a sua origem, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e investigar a percepção da população quanto a esse entrave socioambiental. Para tal finalidade, nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, dividiu-se a coleta de dados em duas etapas. Na primeira, realizaram-se visitas técnicas por meio de busca ativa em toda a extensão do rio, com base na bibliografia especializada. Na segunda, aplicaram-se questionários com perguntas abertas e fechadas a 50 residentes e comerciantes do local, de acordo com a disponibilidade de cada um. Dessa maneira, observou-se uma ampla variedade e grande quantidade de resíduos sólidos dispostos no rio. Quanto a origem, identificaram-se resíduos (i) sólidos urbanos, (ii) de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, (iii) da construção civil, (iv) de serviços de transporte e (v) industriais. Todos os entrevistados consideraram o rio poluído. Ainda, 65% afirmaram que a região apresenta uma boa cobertura dos sistemas de coleta de resíduos sólidos, entretanto, 60% responsabilizaram-se pelo descarte irregular, enquanto 40% culpavam o mecanismo público. Por isso, 55% apontaram a educação ambiental como a principal solução para mitigar o problema. Inquestionavelmente, uma das principais causas da degradação dos rios urbanos é a disposição de resíduos sólidos devido à ineficiência da sua coordenação por parte das mais diversas esferas da sociedade. Tal cenário requer, portanto, medidas que busquem sanar e remediar os impactos ambientais. Assim, com base nos resultados encontrados, sugere-se a elaboração de outros estudos que investiguem minuciosamente os entraves na gestão dos resíduos sólidos do local.

PALAVRAS-CHAVE: Impacto socioambiental; poluição hídrica; rios urbanos.